

УДК
**ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ЦИФРЛЫҚ ДИСКУРС: ТІЛДІК
ТРАНСФОРМАЦИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ АСПЕКТІЛЕРІ**

ЖҰМАҒАЛИ АРУЖАН ЕРҒАЛИҚЫЗЫ

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, шетел филологиясы
факультетінің магистратура студенті

Ғылыми жетекші – **Г.К.КЕНЖЕТАЕВА**

Қазақстан, Астана

Аннотация: Бұл мақалада цифрлық коммуникация жағдайында тілдің өзгеру және бейімделу үдерісі қазақ және ағылшын тілдерінің мысалында қарастырылады. Зерттеу мақсаты – екі тілдің цифрлық дискурстарындағы тілдік трансформацияның теориялық және прагматикалық ерекшеліктерін салыстыра талдау. Жұмыс барысында салыстырмалы және дискурс-анализ әдістері қолданылды. Нәтижесінде цифрлық кеңістіктегі тілдің динамикалық табиғаты, неологизмдердің, код-араласудың және бейресми құрылымдардың артуы анықталды. Қазақ тілінде ұлттық-мәдени кодтардың сақталуы, ал ағылшын тілінде прагматикалық ықшамдықтың басым болуы айқындалды. Бұл тұжырымдар тілдің әлеуметтік және мәдени бейімделуін, сондай-ақ медиалингвистиканың дамуын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Keywords: цифрлық дискурс, тілдік трансформация, салыстырмалы талдау, код-араласу, медиалингвистика, прагматикалық бейімделу.

Кіріспе.

XXI ғасырдың ақпараттық қоғамында коммуникацияның цифрлануы тілдің табиғаты мен қызметін түбегейлі өзгертті. Цифрлық ортада тіл тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік өзара әрекет пен мәдени репрезентацияның басты тетігіне айналды. Әлеуметтік желілер мен онлайн-платформалар жаңа тілдік жанрлар мен прагматикалық тәсілдердің қалыптасуына жол ашты. А.Фазылжанова және А.Серікбаева (2019) атап өткендей, виртуалды коммуникация тілдік жүйеге жаңа құрылымдар мен инновациялық қолданыстар енгізеді. Цифрлық дискурста сөйлеу мен жазудың шекарасы жойылып, жаңа синтаксистік, лексикалық және графикалық элементтер күн сайын пайда болады. Мысалы, эмодзилер, қысқартулар, гибрид сөздер мен визуалды символдар мәтіннің жаңа прагматикалық қызметін атқара бастады.

Ағылшын тілі қазіргі цифрлық кеңістіктің негізгі халықаралық құралы ретінде жаһандық стандарттарды қалыптастырса, қазақ тілі бұл үрдіске ұлттық ерекшеліктерін сақтай отырып бейімделіп келеді. Қазақ тілінде цифрлық ортада «лайк қою», «пост салу» сияқты гибрид құрылымдардың белсенді қолданылуы тілдің икемділігін және жаңа технологиялық контекстке бейімделуін дәлелдейді. Ал ағылшын тілді кеңістікте код-араласу, қысқартулар мен акронимдер (LOL, OMG, BTW) ақпарат жеткізудің жылдам әрі прагматикалық тиімді тәсілі ретінде қолданылады.

Цифрлық коммуникациядағы тілдік трансформация тек лексикалық және грамматикалық деңгеймен шектелмейді, сонымен қатар мәдени және әлеуметтік мағыналарды да қамтиды. Тіл қолданушылар арасындағы өзара әрекет, эмоцияны жеткізу формалары, тіпті қарым-қатынас стилі де жаңа медиа кеңістікте өзгеше сипат алады. Осы тұрғыда цифрлық дискурс тілдің динамикасын, қоғам мен мәдениеттің өзара әсерін көрсететін маңызды феномен болып табылады.

Зерттеу әдістері.

Бұл зерттеу бірнеше әдіснамалық тәсілдерді біріктіре отырып, цифрлық коммуникация жағдайындағы қазақ және ағылшын тілдеріндегі тілдік трансформация процестерін көпқырлы қарастыруға бағытталған. Жұмыста қолданылған негізгі әдістер:

1. Салыстырмалы талдау әдісі – қазақ және ағылшын тілдеріндегі цифрлық дискурстардағы лексикалық, грамматикалық және прагматикалық өзгерістерді жан-жақты салыстыруға мүмкіндік берді. Бұл әдіс арқылы екі тілдің цифрлық кеңістіктегі бейімделу стратегияларындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар анықталды [1-6].

2. Контент-анализ – бұрынғы зерттеулерде [1-6] ұсынылған мәтіндік материалдарды жүйелі талдауға негізделген. Бұл әдіс цифрлық дискурста қолданылатын лексикалық бірліктердің, грамматикалық құрылымдардың және прагматикалық тәсілдердің жиілігін анықтауға мүмкіндік берді.

3. Дискурс-анализ – цифрлық коммуникация контекстінде тілдік құбылыстардың әлеуметтік-мәдени мағынасын ашуға бағытталған. Бұл тәсіл тілдік трансформацияның тек құрылымдық деңгеймен шектелмейтінін, сонымен қатар қоғамдық қатынастар мен мәдени кодтардың өзгеруін де білдіретінін көрсетті.

4. Жанрлық талдау – әртүрлі цифрлық платформалардағы (Twitter, Instagram, TikTok, Reddit) тілдік практикалардың ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік берді. Бұл әдіс платформалардың функционалдық сипаттамалары мен тілдік таңдаулар арасындағы байланысты ашуға көмектесті [4,6].

5. Когнитивті-прагматикалық тәсіл – цифрлық коммуникацияда тіл қолданушылардың ақпаратты өңдеу стратегияларын, эмоционалды экспрессия тәсілдерін және коммуникативтік мақсаттарға сәйкес тілдік таңдауларды талдауға бағытталған. Бұл тәсіл арқылы қазақ және ағылшын тілді дискурстардағы прагматикалық айырмашылықтар анықталды.

Осы әдістердің кешенді қолданылуы цифрлық дискурстағы тілдік трансформацияны көп деңгейлі және жан-жақты қарастыруға мүмкіндік берді, нәтижесінде тілдің цифрлық кеңістіктегі динамикалық табиғаты мен мәдени бейімделу механизмдері ашылды.

Нәтижелер.

Жиналған және талданған деректер негізінде қазақ және ағылшын тілдеріндегі цифрлық дискурстың құрылымдық, лексикалық және прагматикалық сипаттарында бірқатар ұқсастықтар мен айырмашылықтар анықталды.

Цифрлық дискурстың ең белсенді аймағы — лексика. Екі тілдің де онлайн-коммуникациясында жаңа сөздер, қысқартулар, эмодзилер және кірме элементтер кеңінен қолданылады. Қазақ тілінде ағылшыннан енген технологиялық терминдер бейімделіп, морфологиялық тұрғыда икемделеді: «жазылушы» - the follower (in Russian -подписчик) (I am selling a YouTube channel with 10 thousand followers), «қаралым» (qaralim) – the view (in Russian – просмотр) (The most popular clip on YouTube has reached 5 billion views). «Қаралым» (qaralim) сөзі қазақ тілінде «қара» (qara) (to view) деген етістіктен шыққан және жаңа сөз жасауға арналған жұрнақ –лым. Қаралым (qaralim) сөзі тілдің табысты инновациясы[1]. Қазақ тілінің заманға сай өзгеріп отыруы-тілдің икемділігін және жаңа медиамәдениетке бейімделу қабілетін дәлелдейді.

Қазақ цифрлық коммуникациясында оқырман назарын аударту үшін әртүрлі тілдік ауытқуларға жүгіну жиі байқалады. Мысалы, *сұқбат* (*сұхбат*) (*interview*), *крузак* (*ланд крузер*) (*Land Cruiser*), *сәбет* (*кеңес*) (*advice*), *әліпбисымақ*, *бу* (*бывший в употреблении*) (*secondhand*), *кузов* (*шанақ*) (*car body*), *МГУ* (*ММУ*) (*Moscow State University*), *пенсия* (*зейнетақы*) (*pension*), *добавил* (*қосты*) (*added*), *поделился* (*бөлісті*) (*shared*), *понт* (*showing off*), *сюз* (*съезд*) (*congress*), *санаторий* (*шанажай*) (*spa resort*), *сотка* (*ұялы*) (*cell phone*), *yamcan* (*Whatsapp*), *фото*(*photo*), *т.б.* [1]

Сонымен қатар, әлеуметтік желілердің әсерінен қазақ тіліне орыс тілінің сөйлеу клишелері мен тілдік үлгілері грамматикалық ассимиляция арқылы ішінара еніп кеткені де байқалады. Мысалы, «*Метод бумеранга ешкім отменять емпеді*» – «бумеранг әдісін ешкім

жоққа шығарған жоқ»; «Болмайтын нәрседен проблема создавать етпе» – «ештеңеден проблема тудырма»; «Никогда өзін бірінші бастама!» – «ешқашан бірінші болып бастама!»[2].

Цифрлық дәуір тіл дамуын жеделдетті және әлеуметтік желілер жаңа тілдік үрдістердің қалыптасуына қозғаушы күш болды. Осындай өзгерістердің бірі – бейресми тілдің кеңінен қолданылуы, оның ішінде фонетикалық жазылым, қалыптан тыс грамматика және интернет тілі элементтерінің қолданысы болып табылады. Ол ағылшын тілінде жиі байқалады. Мысалы, «brb» (*be right back*), «lol» (*laugh out loud*) сынды қысқартулар компьютерлік қолданыстан шығып, күнделікті ауызекі сөйлеудің бір бөлігіне айналды[6]. Цифрлық дискурста жиі байқалатын аббревиатуралар келесі кестеде көрсетілген.

	Аббревиатура	Транскрипция	Мағынасы
1	BRB	Be right back	Қазір қайтып келемін
2	LOL	Laugh out loud	Қатты күлдім/дауыстап күлдім
3	OMG	Oh my god	Құдай-ау/О, жасаған!
4	TBH	To be honest	Шынымды айтсам
5	IDK	I do not know	Білмеймін
6	SMH	Shaking my head	Басымды шайқаймын
7	OMY	On my way	Жолдамын
8	BTW	By the way	Айтпақшы
9	TL	Too long	Өте ұзақ
10	DR	Did not read	Оқымадым
11	FOMO	Fear of missing out	Бір нәрседен қалып қоямын ба деген қорқыныш

Кесте 1. Жиі кездесетін аббревиатуралар мен олардың мағыналары

Ағылшын цифрлық дискурсында желі қолданушыларына әлеуметтік желілер грамматика мен синтаксисті дәстүрлі емес түрде қолдануға ықпал етеді. Соның нәтижесінде тыныс белгілерін, дұрыс бас әріптерді және дәстүрлі сөйлем құрылымдарын қолданбау үрдісін туындатады [6]. Яғни сөйлемдерде бастысы оның дұрыс құрылуында емес, мағынасының түсінікті болуы. Қазақ тілінде де ондай өзгерістер белсенді кездеседі.

	Платформа	Грамматикалық өзгерістердің ерекшеліктері	Мысалдар
1	Twitter	Сөздер мен тіркестерді қысқарту арқылы тезірек ой білдіру және символдарды үнемдеу. Апострофтардың жиі шығарылуы және стандартқа жатпайтын жазу үлгілері қолданылады.	"you" орнына "u", "thanks" орнына "thx", "because" орнына "cuz"
2	Tiktok, Instagram	Күлкілі немесе ирониялы эффект жасау үшін әдейі қарапайым грамматика қолданылады. Сөйлеу тілінің бейресми құрылымдары жиі пайдаланылады.	"it is me" орнына "it me", "I have no thoughts in my head" орнына "no thoughts, head empty"
3	Reddit	Ирониялық коммуникациялық стиль синтаксисті ойнап, грамматикалық ережелерді жиі бұзады, бірақ нақты мағынаны сақтайды.	"I do think" орнына "Am do think", "Such fun. Very excite." (Doge мемі стилінде синтаксиспен ойнау)

Кесте 2. Цифрлық коммуникациядағы грамматикалық өзгерістер [4]

Цифрлық дискурста **неологизмдер** барлық үлгілерде кездеседі, осынысымен бұл олардың қазіргі заманғы тілдің қалыптасуына айтарлықтай үлес қосатынын дәлелдейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Fazylzhanova, A., & Serikbayeva, A. (2019). The Kazakh Lexicon of the Virtual Communication.
2. Kakharmanova, A., & Issayeva, Z. (2024). A Linguistic Analysis of Social Network Communication.
3. Sapakova, S., Kambarova, B., Sapakov, A., Chinibayeva, T., & Yemberdiyeva, A. (2023). Analyzing Russian Borrowings in Kazakh Social Media Using Machine Learning. CEUR Workshop Proceedings.
4. V. Sikorska, O. Snigovska, H. Perederii, A. Androshchuk, O. Kalishchuk (2025). The Influence of Social Media and Digital Communication on The Evolution of Vocabulary and Grammatical Structures.
5. N. Di Marco, E. Loru, A. Bonetti, A. O. G. Serra, M. Cinelli, and W. Quattrociochi (2024). The Evolution of Language in Social Media Comments.
6. Z. Sikandar (2025). The Impact of Social Media on English Language Use Among Young Adults Linguistic transformations, Challenges, and Implications for Formal Writing.